

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИНИНГ АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯ БИЛАН КОМОРБИД КЕЧИШИДА БИОИМПЕДАНС КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ КЛИНИК-ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Тиллоева Ш.Ш.¹, Рахимова Д.А.², Ҳамидова М.Х.¹

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида биоимпеданс кўрсаткичларининг клиник-прогностик аҳамиятини баҳолашдан иборат бўлди. Тадқиқотга СОЎК билан оғриган 218 нафар бемор жалб қилинди. Барча беморларда биоимпеданс таҳлили, спирометрия, пульсоксиметрия, эхокардиография, гемостаз тизими кўрсаткичлари ва NT-proBNP даражаси баҳоланди. Натижаларга кўра, касаллик оғирлашиши билан висцерал ёғ ва ёғ тўқимаси миқдори ортиши, ташиқи нафас функцияси ҳамда қоннинг кислород билан тўйиниши пасайиши аниқланди. Шунингдек, гемостаз тизими ва NT-proBNP кўрсаткичларида ишончли ўзгаришлар қайд этилди. Биоимпеданс кўрсаткичлари кардиореспиратор функционал ҳолат ва гемостаз тизими параметрлари билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Биоимпеданс таҳлили СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида асоратларни эрта прогнозида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: СОЎК, артериал гипертензия, биоимпеданс таҳлили, висцерал ёғ, NT-proBNP, гемостаз.

CLINICAL AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS PARAMETERS IN COMORBID CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION

Tilloeva Sh.Sh.¹, Rakhimova D.A.², Hamidova M.H.¹

¹Bukhara Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the clinical and prognostic significance of bioimpedance analysis parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and arterial hypertension. The study included 218 patients with COPD. All participants underwent bioimpedance analysis, spirometry, pulse oximetry, echocardiography, assessment of hemostatic parameters, and measurement of NT-proBNP levels. Disease progression was associated with increased visceral fat accumulation and body fat percentage, accompanied by deterioration of pulmonary function and oxygen saturation. Significant changes in hemostatic parameters and NT-proBNP levels were identified. Bioimpedance indices demonstrated significant associations with cardiorespiratory function and hemostatic status. Bioimpedance analysis may serve as an informative tool for early prediction of complications in patients with comorbid COPD and arterial hypertension.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension, bioimpedance analysis, visceral fat, NT-proBNP, hemostasis.

КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Тиллоева Ш.Ш.¹, Рахимова Д.А.², Ҳамидова М.Х.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась оценка клинико-прогностического значения показателей биоимпедансного анализа у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких и артериальной гипертензией. В исследование включено 218 пациентов с ХОБЛ. Всем обследованным проводились биоимпедансный анализ, спирометрия, пульсоксиметрия, эхокардиография, исследование показателей гемостаза и определение уровня NT-proBNP. Установлено, что прогрессирование заболева-

ния сопровождалось увеличением содержания висцерального жира и жировой ткани, снижением показателей функции внешнего дыхания и сатурации кислорода. Выявлены достоверные изменения показателей гемостаза и уровня NT-proBNP. Определены взаимосвязи между параметрами биоимпедансного анализа, кардиореспираторным состоянием и системой гемостаза. Биоимпедансный анализ может рассматриваться как информативный метод раннего прогнозирования осложнений у пациентов с коморбидным течением ХОБЛ и артериальной гипертензии.

Ключевые слова: ХОБЛ, артериальная гипертензия, биоимпедансный анализ, висцеральный жир, NT-proBNP, гемостаз.

e-mail: tilloyeva.shahlo@bsmi.uz

СОЎК нафас йўлларининг сурункали яллиғланиши билан кечувчи, хаво оқими тезлигининг чекланиши ва бу ҳолатнинг тўлиқ қайтмаслиги билан тавсифланадиган касаллик ҳисобланади. У клиник жиҳатдан нафас қисиши, экспиратор диспноэ, бўғилиш хуружлари, доимий йўтал ва балғам ажралиши қийинлашиши билан намоеъ бўлади. Касаллик бронхлар шиллиқ қаватининг ремоделланиши, гиперреактивлиги ва бронхиал обструкциянинг ривожланиши билан кечади [1,2].

Сурункали обструктив ўпка касаллиги жаҳон соғлиқни сақлаш тизимидаги муҳим глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Касалликнинг кенг тарқалиши, профилактика ва эрта ташхис ишларининг етарли даражада эмаслиги, шунингдек унинг юқори иқтисодий ва ижтимоий оқибатлари мазкур патологиянинг долзарблигини янада оширади [24, 22].

Дунёнинг турли мамлакатларида СОЎК тарқалиши 1% дан 18% гача эканлиги қайд этилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйича ушбу касаллик сабабли 250 мингга яқин бемор вафот этади [12]. СОЎК меҳнатга лаёқатнинг пасайиши ва ногиронликка олиб келиши орқали катта иқтисодий йўқотишларга сабаб бўлади. Адабиётларда келтирилишича, сўнгги 20 йил ичида СОЎКдан ўлим кўрсаткичи Буюк Британияда 7 марта, Шимолий Америкада 2–3 марта, Россияда эса 2 марта ошган. Айниқса, касалликнинг ёшлар орасида учраши ва ўлим ҳолатларининг кўпайиши жиддий хавотир уйғотмоқда [4].

Шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистонда нафас тизими касалликлари билан касалланиш кўрсаткичи биринчи ўринда, ушбу касалликлардан ўлим эса иккинчи ўринда туради. Сўнгги йилларда мамлакатимизда нафас тизими касалликлари фонида юракнинг ўнг қоринчаси функционал ҳолатини баҳолаш, ўпка гипертензияси ва ўпка юраги шаклланиши муаммоларига бағишланган қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда (Аляви А.Л., 2014; Рахимова Д.А., 2017).

Сурункали обструктив ўпка касаллиги нафақат респиратор тизимнинг, балки бутун организмнинг системали бузилиши билан кечувчи касаллик ҳисобланади. СОЎКнинг муҳим экстрапульмонал намоеъларидан бири нутритив статуснинг бузилиши бўлиб, у беморнинг функционал ҳолати, прогноз ва ҳаёт сифатига бевосита таъсир кўрсатади. GOLD 2025 ҳисоботида кўра, тана вазнининг камайиши, мушак массасининг йўқолиши, саркопения ва кахексия СОЎКнинг оғир кечиши билан боғлиқ муҳим клиник белгилар ҳисобланади [11]. Айниқса оғир ва жуда оғир босқичларда нутритив танқислик кўпроқ учрайди.

Celli В.Р. ва ҳаммуаллифлар томонидан таклиф этилган BODE индексида тана массаси индекси (ТМИ) мустақил прогностик омил сифатида киритилган бўлиб, ТМИ пасайиши ўлим хавфининг ортиши билан боғлиқлиги кўрсатилган [5,6]. ТМИ 21 кг/м² дан паст бўлиши СОЎК беморларида ноқулай прогноз белгиси сифатида қаралади. Бироқ сўнгги тадқиқотлар фақат ТМИ эмас, балки тана таркиби таҳлили ҳам катта аҳамиятга эга эканини кўрсатмоқда [7,8].

Сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) нафақат нафас олиш тизимидаги морфофункционал ўзгаришлар билан, балки бутун организмни қамраб оладиган системали касаллик сифатида қаралади [24]. Унинг коморбид ҳолатлар орасида нутритив бузилишлар, жумладан саркопения, кахексия ва тана таркибининг ўзгариши муҳим клиник аҳамиятга эга. Илмий маълумотларга кўра, СОЎК билан оғирган беморларнинг 20–40% ида турли даражадаги нутритив етишмовчилик кузатилади, оғир босқичларда эса бу кўрсаткич 50% дан ошиши мумкин [19, 25].

Нутритив бузилишларнинг патогенезида сурункали яллиғланиш, гипоксия, гиперметаболизм, иштаханинг пасайиши, гормонал дисбаланс ва жисмоний фаолликнинг чекланиши муҳим ўрин тутаяди [10,13]. TNF- α , IL-6 ва С-реактив оксил даражасининг ошиши протеолизни кучайтиради, оксил синтезини сусайтиради ва мушак тўқимасининг прогрессив камайишига олиб келади [12,14]. Иккинчидан, гипоксия ва нафас олиш ишининг ортиши организмнинг энергетик сарфини оширади, бу эса энергетик дефицитга олиб келади. Шунингдек, овқатланишнинг пасайиши, анорексия, дори воситалари (айниқса глюкокортикоидлар) таъсири ва физик фаолликнинг чекланиши мушак массасининг

камайишига сабаб бўлади. Бу ҳолат айниқса нафас мушаклари фаолиятининг пасайиши билан хавфли ҳисобланади [18].

Биоимпеданс анализ (BIA) — тана таркибини инвазив бўлмаган, тез ва ишончли усулда баҳолаш имконини берувчи замонавий диагностик технология ҳисобланади. У электр токининг турли биологик тўқималардан ўтиш қаршилигини ўлчаш орқали тана таркиби компонентларини аниқлайди. СОЎК беморларида ушбу усул саркопения ва яширин нутритив бузилишларни эрта аниқлашда юқори клиник аҳамиятга эга [15,16].

BIA орқали қуйидаги асосий кўрсаткичлар баҳоланади: ёғсиз масса (FFM), ёғ массаси (FM), скелет мушак массаси (SMM), умумий тана суви (TBW) ва фаза бурчаги (Phase Angle). Айниқса фаза бурчаги ҳужайра мембранаси интеграллиги ва метаболик фаолликни акс эттирувчи муҳим биомаркер ҳисобланади. Тадқиқотлар фаза бурчагининг пасайиши СОЎК оғирлашуви, госпитализация частотаси ва ўлим хавфи ошиши билан боғлиқлигини кўрсатган [17].

Гипергидратация ва ҳужайрадан ташқари суюқликнинг ортиши, айниқса СОЎК ва сурункали юрак етишмовчилиги коморбид ҳолатида муҳим аҳамиятга эга. Биоимпеданс орқали ушбу ҳолатни эрта аниқлаш диуретик терапияни тўғри режалаштиришга ёрдам беради [20,21]. Бу ҳолат клиник жиҳатдан периферик шишлар пайдо бўлишидан олдин ҳам кузатилиши мумкин.

Тадқиқот мақсади – СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида биоимпеданс кўрсаткичларининг кардиореспиратор функционал ҳолат, NT-proBNP ва гемостаз тизими параметрлари билан ўзаро боғлиқлигини баҳолаш ҳамда уларнинг клиник-прогностик аҳамиятини аниқлаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотга СОЎК билан оғриган 218 нафар бемор жалб қилинди. Назорат гуруҳини ёши ва жинси бўйича мос келувчи 95 нафар деярли соғлом шахслар ташкил этди. Тадқиқот иштирокчилари клиник ҳолат ва коморбид патология хусусиятларига кўра 4 та гуруҳга тақсимланди:

1-гуруҳ – 60 нафар бемор; 2-гуруҳ – 62 нафар бемор; 3-гуруҳ – 50 нафар бемор; 4-гуруҳ – 46 нафар бемор.

Барча беморларда умумклиник, лаборатор ва инструментал текширувлар ўтказилди. Ташқи нафас функцияси спирометрия усули ёрдамида баҳоланиб, асосий кўрсаткич сифатида мажбурий нафас чиқариш ҳажми биринчи сонияда (ОФВ1) аниқланди. Қоннинг кислород билан тўйиниш даражаси (SaO₂) пульсоксиметрия ёрдамида баҳоланди. Кардиореспиратор ҳолатни баҳолаш мақсадида эхокардиографик текширув ўтказилиб, изоволюметрик релаксация вақти (IVRT), Е/А нисбати, ўпка артериясидаги систолик босим (ЎАЎБ) ва чап бўлмача диаметри (ЎАБ) аниқланди. Функционал имкониятларни баҳолаш учун 6 дақиқалик юриш синови (6-MWD) ҳамда ҳансираш даражаси баҳоланди.

Гемостаз тизими ҳолатини ўрганиш мақсадида фибриноген, протромбин вақти (ПТВ), протромбин индекси (ПТИ), халқаро нормаллаштирилган нисбат (МНО) ва фаоллаштирилган қисман тромбопластин вақти (АЧТВ) кўрсаткичлари аниқланди.

СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида натижасида келиб чиқадиган асоратлар (ўпка гипертензияси, тромбоэмболик хавф ва ва кардиореспиратор ремоделиранишнинг) биомаркери сифатида N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) даражаси ҳам баҳоланди.

Тана композицияси биоимпеданс таҳлили усули орқали ўрганилди. Бунда тана массаси индекси (ТМИ), ёғ тўқимаси улуши, умумий сув миқдори ва висцерал ёғ кўрсаткичлари аниқланди. Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш замонавий биостатистик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Кўрсаткичлар $M \pm m$ кўринишида тақдим этилди. Фарқларнинг ишончилиги $p < 0,05$ даражада қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот давомида СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатидаги беморларда тана композицияси, кардиореспиратор функционал ҳолат, гемостаз тизими ва NT-proBNP кўрсаткичларининг ўзига хос хусусиятлари ўрганилди. Биоимпеданс таҳлили натижалари касаллик оғирлашиши билан тана композициясида сезиларли ўзгаришлар шаклланишини кўрсатди (1-жадвал).

Тана массаси индекси барча гуруҳларда юқори бўлиб, энг юқори кўрсаткич 3-гуруҳда қайд этилди ва $39,17 \pm 5,06$ кг/м² ни ташкил қилди. Ёғ тўқимаси улуши ҳам касаллик оғирлашиши билан ортиб бориб, 1-гуруҳда $34,19 \pm 1,04\%$ дан 4-гуруҳда $36,40 \pm 1,03\%$ гача кўтарилди. Висцерал ёғ кўрсаткичлари таҳлилида ҳам босқичма-босқич ўсиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, мазкур кўрсаткич 1-гуруҳда $12,43 \pm 0,54$ бирликни ташкил этган бўлса, 4-гуруҳда $14,07 \pm 0,26$ бирликкача ошди. Висцерал ёғ тўпланишининг ортиши системали яллиғланиш, эндотелиал дисфункция ва кардиометаболик хавф омилларининг кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Умумий сув миқдори

кўрсаткичлари нисбатан барқарор бўлган бўлса-да, 3-гурухда унинг маълум даражада пасайиши қайд этилди. Бу ҳолат организмдаги метаболик ўзгаришлар ва тана композициясининг қайта шаклланиши билан изоҳланиши мумкин. Ташки нафас функцияси ва кардиореспиратор ҳолат таҳлили СОЎК оғирлашиши билан функционал бузилишларнинг чуқурлашиб боришини кўрсатди (1-расм).

1-жадвал

Сурункали ўпка обструктив касаллиги артериал гипертензия коморбид ҳолатдаги беморларимизда биоимпеданс кўрсаткичларининг ҳолати (M±m)

Гуруҳлар	Тана массаси индекси ТМИ	Ёғ тўқимаси (%)	Умумий сув миқдори (%)	Висцерал ёғ
1-гуруҳ n=60	33,01±0,81*	34,19±1,04*	45,85±0,65	12,43±0,54*
2-гуруҳ n=62	33,18±0,74*	34,19±1,00*	45,99±0,65**	13,13±0,33**
3-гуруҳ n=50	39,17±5,06***	35,56±1,12**	44,13±0,78*	13,40±0,33**
4-гуруҳ n=46	34,15±5,06	36,40±1,03***	45,86±0,80	14,07±0,26***

Изоҳ: гуруҳлар ўртасида биоимпеданс кўрсаткичларига нисбатан фарқ аниқлиги p<0,05 ** p<0,01, *** p<0,001.

1-расм. Сурункали ўпка обструктив касаллиги артериал гипертензия коморбид ҳолатдаги беморларимизда кардиореспиратор функционал кўрсаткичларининг ҳолати (%). Изоҳ: даволашдан олдин СГ кўрсаткичларига нисбатан фарқ аниқлиги, p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

ОФВ1 кўрсаткичи соғлом шахсларда 84,5±1,5% ни ташкил этган бўлса, беморларда 48,0±1,09% дан 45,20±0,90% гача пасайди. Бу ҳаво оқими чекланишининг кучайиши ва бронхиал обструкциянинг прогрессиясини акс эттиради. Қоннинг кислород билан тўйиниш даражаси ҳам ишончли равишда пасайиб борди. SaO₂ кўрсаткичи 1-гуруҳда 90,1±0,85% ни ташкил этган бўлса, 4-гуруҳда 84,0±0,13% гача камайди. Гипоксемиянинг кучайиши тўқималарда кислород етишмовчилиги ва кардиореспиратор тизимда компенсатор механизмларнинг фаоллашувига олиб келади. Эхокардиографик таҳлил натижаларида IVRT кўрсаткичининг босқичма-босқич ортиши кузатилди. Соғлом шахсларда 52,50±1,74 мс бўлган ушбу кўрсаткич 4-гуруҳда 95,58±1,66 мс гача ошди. Бу миокард релаксациясининг бузилиши ва диастолик дисфункция шаклланишини кўрсатади. Функционал ҳолат таҳлилида 6 дақиқалик юриш синови натижалари касаллик оғирлашиши билан жисмоний юкламага толерантлик пасайишини кўрсатди (2-жадвал).

Энг паст кўрсаткич 4-гуруҳда қайд қилиниб, 253,5±8,50 метрни ташкил қилди. Шу билан бир вақтда ҳансираш даражаси ортиб бориб, 4-гуруҳда 4,8±0,19 баллга етди. Кардиогемодинамик кўрсаткичлар таҳлилида ўпка артериясидаги систолик босимнинг сезиларли ортиши аниқланди. СДЛА кўрсаткичи 1-гуруҳда 36,24±0,20 мм симоб устунини ташкил этган бўлса, 4-гуруҳда 43,59±0,54 мм симоб устунигача ошди. Бу СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида ўпка гипертензияси шаклланиши ва кардиореспиратор ремоделланишнинг кучайишини кўрсатади. Чап бўлмача диаметри ҳам касаллик оғирлашиши билан ортиб борган бўлиб, бу юрак бўлимларидаги структура-функционал қайта қурилишларни тасдиқлайди. Гемостаз тизими кўрсаткичларини таҳлил қилиш натижалари гиперкоагуляция ҳолатининг шаклланишини кўрсатди (3-жадвал).

Сурункали обструктив ўпка касаллиги СОЎК+АГ ва СОЎК турли поғонасидаги беморларда функционал текширув, клиник ҳолат ва кардиореспиратор функционал кўрсаткичларининг ҳолати (M±m)

Кўрсаткичлар	1-гурух n=60	2-гурух n=62	3-гурух n=50	4-гурух n=46
6-MWD %	268,3±8.50*	292,8±9,13*	273,09±8.48*	253,5±8.50**
Хансираш	3,1 ± 0,09**	3,6 ± 0.19*	3,4 ± 0.20*	4,8 ± 0.19**
Е/А	1,7±0,39**	1,2±0,14*	1,5±0,12*	1,9±0,39***
ЎАЎБ	36,24±0,20**	34,14±0,29*	38,41±0,45**	43,59±0,54***
ЎАБ	27,78±0,15**	25,06±0,32*	28,45±0,26**	30,03±0,40***

Сурункали ўпка обструктив касаллиги артериал гипертензия коморбид ҳолатдаги беморларимизда гемостаз тизим кўрсаткичларининг ҳолати (M±m)

Гуруҳлар	Фибриноген	ФҚТВ (АЧТВ)	ХНН (МНО)	ПТВ	ПТИ	НУП
1-гурухn=60	3,20*	31,0**	1,2*	14,67**	108,00**	497,43*
2-гурух n=62	2,89**	29,5*	1,01*	12,76**	119,64**	374,32*
3-гурух n=50	3, 79**	37,6**	1,9**	17,05**	125,84**	520,58**
4-гурух n=46	4,01***	30,8**	1,3**	16,12**	119,25**	678,13***

Изоҳ: даволашдан олдин (1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқ аниқлиги), p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

Фибриногеннинг энг юқори кўрсаткичи 4-гурухда қайд қилиниб, 4,01 г/л ни ташкил қилди. ПТИ кўрсаткичларининг юқорилиги ва ПТВ ҳамда АЧТВ кўрсаткичларидаги ўзгаришлар қон ивиш тизимининг фаоллашганлигидан далолат беради. Юрак етишмовчилиги ва кардиореспиратор ремоделланишнинг муҳим лаборатор маркери ҳисобланган NT-proBNP даражаси ҳам касаллик оғирлашиши билан ортиб борди. Энг юқори кўрсаткич 4-гурухда қайд қилиниб, 678,13 пг/мл ни ташкил қилди. NT-proBNP даражасининг ошиши миокард юкласи ортиши ва юрак бўлимларида функционал ўзгаришлар ривожланишини акс эттиради. Корреляцион таҳлил натижалари биоимпеданс, кардиореспиратор кўрсаткичлар ва гемостаз тизими ўртасида мустақкам патогенетик боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди ОФВ1 билан IVRT ўртасида манфий корреляция (r=-0,43), SaO₂ билан IVRT ўртасида манфий корреляция (r=-0,41) аниқланди. Бу ташқи нафас функцияси ёмонлашиши миокард диастолик функцияси бузилиши билан кечишини кўрсатади. 6-MWD билан хансираш даражаси ўртасида манфий корреляция (r=-0,56), ЎАЎБ билан хансираш даражаси ўртасида эса мусбат корреляция (r=0,57) қайд этилди. Ушбу натижалар функционал чекланишлар ва ўпка гипертензияси ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлайди. NT-proBNP билан ПТИ (r=0,544) ва АЧТВ (r=0,478) ўртасида мусбат корреляция, ПТВ билан эса манфий корреляция (r=-0,493) аниқланди. Бу натижалар кардиореспиратор ремоделланиш ва гемостаз тизими фаоллашуви ўртасидаги патогенетик муносабатларни кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида биоимпеданс кўрсаткичлари кардиореспиратор бузилишлар, гемостаз тизими ўзгаришлари ва NT-proBNP даражалари билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатди. Висцерал ёғнинг ортиши ва тана композициясидаги ўзгаришлар касалликнинг оғир кечиши ҳамда ноқулай прогноз шаклланишининг муҳим белгиларидан бири ҳисобланади. Бу эса биоимпеданс таҳлилини мазкур тоифадаги беморларда қўшимча клиник-прогностик мезон сифатида қўллаш мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Хулоса. СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида тана композициясида ишончли ўзгаришлар аниқланиб, касаллик оғирлашиши билан висцерал ёғ ва ёғ тўқимаси миқдорининг ортиши кузатилди. Ушбу ўзгаришлар системали метаболик бузилишлар ва кардиометаболик хавфнинг кучайишини акс эттирди. Биоимпеданс кўрсаткичларидаги салбий динамика ташқи нафас функцияси кўрсаткичларининг ёмонлашиши билан кечиб, ОФВ1 ва SaO₂ даражаларининг пасайиши ҳамда миокард диастолик функцияси бузилиши билан боғлиқлиги аниқланди. СОЎК ва артериал гипертен-

зия коморбид ҳолатида кардиореспиратор ремоделланиш жараёнлари кучайиб, IVRT, СДЛА ва ЛАД кўрсаткичларининг ортиши ҳамда жисмоний юкламага толерантликнинг пасайиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар беморларнинг функционал ҳолати ва прогнозининг ёмонлашиши билан тавсифланди. Тадқиқот натижалари гемостаз тизимида гиперкоагуляцияга мойиллик шаклланишини кўрсатди. Фибриноген, ПТИ ва бошқа коагуляцион кўрсаткичлардаги ўзгаришлар СОЎКнинг системали таъсири ва кардиоваскуляр хавфнинг ортиши билан боғлиқ эканлиги аниқланди. NT-proBNP даражасининг ортиши кардиореспиратор ремоделланишнинг лаборатор маркери сифатида намоён бўлиб, унинг гемостаз тизими кўрсаткичлари билан ишончли корреляцион боғлиқлиги аниқланди. Бу юрак-ўпка тизимидаги функционал ўзгаришлар ва тромбоген хавфнинг ўзаро боғлиқлигини тасдиқлайди. Биоимпеданс таҳлили СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатида кардиометаболик хавфни баҳолаш, кардиореспиратор бузилишларни эрта аниқлаш ҳамда асоратларни прогнозлаш имконини берувчи юқори информатив, хавфсиз ва амалий жиҳатдан қулай диагностик усул ҳисобланади.

СОЎК ва артериал гипертензия коморбид ҳолатидаги беморларни комплекс баҳолаш дастурига биоимпеданс таҳлилини киритиш мақсадга мувофиқ бўлиб, ушбу усул беморларни хавф даражаси бўйича стратификация қилиш, эрта профилактик ва реабилитацион чора-тадбирларни режалаштириш ҳамда даволаш самарадорлигини мониторинг қилиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов А.А., Ниёзов Х.Н. СОЎКда кардиореспиратор ўзгаришларни баҳолаш. // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2022. – №4. – Б. 45–49.
2. Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Сабиржанова З.Т. Легочная гипертензия / Монография. – Тошкент, 2016. С.20.
3. Авдеев С.Н. Хроническая обструктивная болезнь лёгких. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 384 с.
4. Авдеев С.Н. ХОБЛ и коморбидные состояния. // Пульмонология. – 2022. – Т.32, №4. – С.487–495.
5. Белевский А.С. Реабилитация больных ХОБЛ.–М.: Практическая медицина, 2021.– 248с.
6. Бабак С.Л., Горбунова М.В. Кардиоваскулярные осложнения при ХОБЛ. // Терапевтический архив. – 2021. – Т.93, №7. – С.54–60.
7. Бобкова И.Н., Колина И.Б. Коморбидность в клинической практике. // Клиническая медицина. – 2020. – №5. – С.18–24.
8. Зыков К.А., Синопальников А.И. Современные аспекты диагностики ХОБЛ. // Пульмонология. – 2023. – Т.33, №2. – С.120–127.
9. Каримов Ш.А., Ражабов Р.Р. СОЎКда коморбид ҳолатларнинг клиник аҳамияти. // Новый день в медицине. – Бухоро, 2023. – №2. – Б. 88–92.
10. Турсунов Ж.Т., Абдуллаев Н.Н. Сурункали обструктив ўпка касаллигида юрак-қон томир асоратлари. // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2021. – №6. – Б. 67–71.
11. Рахматов Х.Ш., Норкулов С.Н. СОЎКда ҳаёт сифати кўрсаткичларини баҳолаш. // Тиббиётда янги кун. – 2022. – №4. – Б. 51–55.
12. Чучалин А.Г. Пульмонология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 928 с.
13. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD. 2025.
14. Agustí A., Faner R. COPD beyond smoking: new paradigm and opportunities. // Lancet Respiratory Medicine. – 2023. – Vol.11(4). – P.341–353.
15. Vogelmeier C.F., Criner G.J. et al. Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2023. – Vol.207. – P.845–878.
16. Rutten E.P.A., Franssen F.M.E. Body composition assessment in COPD. // European Respiratory Review. – 2021. – Vol.30. – P.200297.
17. Franssen F.M.E., O'Donnell D.E. Obesity and body composition in COPD. // Thorax. – 2020. – Vol.75. – P.507–515.
18. Kyle U.G., Bosaeus I. et al. Bioelectrical impedance analysis – principles and methods. // Clinical Nutrition. – 2019. – Vol.38. – P.2393–2400.
19. Januzzi J.L., Ahmad T. et al. NT-proBNP testing for cardiovascular disease. // Journal of the American College of Cardiology. – 2023. – Vol.81. – P.489–503.
20. Maisel A.S., Mueller C. Natriuretic peptides in cardiovascular diseases. // Heart. – 2021. – Vol.107. – P.615–622.
21. Bonderman D., Gerges M. Biomarkers in pulmonary hypertension. // European Respiratory Journal. – 2020. – Vol.55. – P.1901903.
22. Barnes P.J. Inflammatory mechanisms in COPD. // Chest. – 2020. – Vol.157. – P.1246–1258.

Иқтибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 265–270. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605507>